

LOYIHALARNING BOSHQARUV OFISI FAOLIYATIDAGI RISKLARNI ANIQLASHDA DUE DILIGENCE AMALIYOTIDAN FOYDALANISH

**Jamshid
Sharopov**

**O‘zbekiston Respublikasi
Bank-moliya akademiyasi magistranti**

**Sherzod
Yarashev**

**O‘zbekiston Respublikasi
Bank-moliya akademiyasi magistranti**

Loyihalarni boshqaruv ofisi faoliyatini samarali tashkil etish hamda risklarni baholashda due diligence amaliyotidan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Loyihalarni ishlab chiqayotgan loyiha egalariga yordam berish uchun investitsiyalarning hayotiylik siklini taqdim etadi. Ular takliflarni shakllantirish, investitsiya qarorlari haqida ma’lumot berish, loyihalarni amalga oshirishni kuzatish va investitsiyalarning samaradorligini kuzatish uchun mo‘ljallangan. Loyihani rivojlantirish va loyihada “due diligence” amaliyotining biznes loyihalariga tatbiq etilishi loyihani ishlab chiqish va yetkazib berishda muhim rol o‘ynaydi (1-rasm).

Taxminlar, xavflar va muammolarni aniqlash va tekshirish uchun tartibli va rejalashtirilgan axborot yig‘ish

Loyihaning texnik va texnik bo‘lmagan maxsus talablarini aniqlash

Muhim axborot va texnik qarorlarni qabul qilish nuqtalarini erta aniqlash

Texnik, kontekstual, rejalashtirish va atrof-muhit masalalarini o‘z ichiga olgan holda asosiy yetkazib berish yo‘nalishidan tashqari mulohazalarni kengaytirish

Davlat va pudratchilar o‘rtasidagi muhim loyiha qarorlarini muvozanatlashga intilish

Risklarni kamaytirish bo‘yicha asoslangan rejalar ishlab chiqish

Muhim muvaffaqiyat elementlarini tizimli ko‘rib chiqish

1-rasm. Biznes loyihalarida loyihani rivojlantirish va “due diligence” amaliyotida e’tibor qaratiladigan jarayonlar¹

Biznes loyihalarida loyihani rivojlantirish va “due diligence” amaliyotida e’tibor qaratiladigan jarayonlar sifatida taxminlar, xavflar va muammolarni aniqlash va tekshirish uchun tartibli va rejalashtirilgan axborot yig‘ish, loyihaning texnik va texnik bo‘lmagan maxsus talablarini aniqlash, muhim axborot va texnik qarorlarni qabul qilish nuqtalarini erta aniqlash, texnik, kontekstual, rejalashtirish va atrof-muhit

¹ Iqtisodiy adabiyotlar asosida mualliflar tomonidan shakllantirilgan

masalalarini o'z ichiga olgan holda asosiy yetkazib berish yo'nalishidan tashqari mulohazalarni kengaytirish, davlat va pudratchilar o'rtasidagi muhim loyiha qarorlarini muvozanatlashga intilish, risklarni kamaytirish bo'yicha asoslangan rejalar ishlab chiqish va muhim muvaffaqiyat elementlarini tizimli ko'rib chiqishni ta'kidlash lozim.

Biznes loyihalarini samarali tashkil etishda iqtisodiy baholash loyihaga investitsiya kiritish kafolatlanganligini aniqlashga yordam beradi. Xarajat-foyda tahlili (CBA) kabi baholashning turli darajalari va shakllari mavjud. Iqtisodiy baholashni amalga oshirishda tegishli DTF ko'rsatmalariga amal qilish kerak.

Iqtisodiy baholashda quyidagilar zarur:

- jamiyat nuqtai nazarini butun yoki kichik to'plam sifatida ko'rib chiqish (masalan, davlat yoki mintaqa); va
- loyiha yakuniy foydalanuvchilar va kengroq jamiyat uchun foyda keltirishini va bu imtiyozlar loyiha uchun umumiy xarajatlarini qoplashini isbotlash (ya'ni, ijobiy so'f joriy qiymat).

Loyihani ishga tushirish uchun aniq kelishuvlar va rollar va mas'uliyatlar, xizmat ko'rsatish shartlari, doimiy tiqilib qolish yoki muammolarni hal qilish, qo'llab-quvvatlash va texnik xizmat ko'rsatish talab qilinadi.

Ushbu jarayon loyihani aniqlashda erta boshlanishi kerak, bu loyiha ko'lami etarli darajada aniqlanganligini va mijoz va operatorning talablarini hisobga oladi va loyiha ishlab chiquvchisi, mijoz yoki loyiha egasi va operator o'rtasida aniq va bir ma'noli kelishuvlarni shakllantirish uchun loyiha davomida rivojlanadi. Agar operator loyiha uchun hayotiy tsiklining boshida aniqlanmagan bo'lsa, loyiha egasi bo'lajak operator nomidan harakat qilishi va qarorlar qabul qilishi va bu qarorlar natijalarini tegishli ravishda shartnoma shartnomalariga o'tkazishi kerak.

Biznes loyihalarini moliyalashtirish va samsradorligini baholashda loyiha uchun investitsion mantiqiy xarita (ILM)sini shakllantirish ham muhim hisoblanadi. Investitsion mantiqiy xarita (ILM) - bu investitsiyani asoslovchi mantiqning bir sahifali tasviridir. Bu mantiqiy, dalillarga asoslangan va oddiy odam tomonidan tushunilishi mumkin bo'lishi kerak. Bu ishonchli munozara va fikrlashning oldindan amalga oshirilishini ta'minlash usuli bo'lib, yechimlar aniqlanmasdan va har qanday investitsiya qarori qabul qilinishidan oldin muammoning to'g'ri ta'rifiga olib keladi.

Mantiqiy xaritalash jarayoni yechimlarning aniq variantlarini loyihalashga o'tish o'rniga, potentsial tashabbuslarni aniqlash bilan yakunlanadi. Bu xaritalash uchun yuqori darajadagi, strategik e'tiborni qo'llab-quvvatlash va muayyan yechimga asoslangan variantlardan qochish uchun mo'ljallangan.

ILM mantiqiy investitsiya hikoyasini aytib berishga yordam beradigan bir nechta bog'langan komponentlarni o'z ichiga oladi:

- Sarlavha – sarlavha biznesning istalgan natijasini ifodalaydi, ya'ni qisqacha aytganda, biz erishilgan natijani ko'rmoqchimiz. Pastki sarlavha ba'zan yechimni tasvirlash uchun ishlatiladi.

- Muammolar – muammolar nima buzilganligini va bu tashkilot uchun qanday oqibatlariga olib kelishini ifodalaydi. Bu erda asosiy narsa muhim ahamiyatga ega bo'lishi kerak - bu tashkilot uchun haqiqatan ham muhim bo'lishi kerak.

- Foyda – imtiyozlar muammoga javob berish orqali yetkaziladigan (strategik) qiymatdir. Keyin KPilar ushbu sarmoyaning ushbu yuqori darajadagi foydalarga qo‘shadigan haqiqiy hissasini batafsil bayon qiladi.

- Strategik javoblar – strategik javoblar muammolarni hal qilishning eng yaxshi yuqori darajali va natijaga yo‘naltirilgan usullaridir. Ular erishilishi kerak bo‘lgan narsalarni ifodalaydi va bizni ma’lum bir yechim/loyiha variantiga to‘siq qo‘ymaslik uchun ular etarlicha yuqori darajada bo‘lishi kerak.

- Yechimlar – yechimlar (faqat tashabbus darajasidagi ILM) biznesdagi o‘zgarishlar va strategik javoblarga erishish uchun zarur bo‘lgan yordamchi aktivlardir.

Imtiyozlar mantiqiy xaritasi (BLM) loyiha natijalari va biznes natijalari o‘rtasidagi bog‘liqlikni vizual tarzda taqdim etish usulidir. Imtiyozlar xaritasi loyiha tomonidan ta’sirlanishi mumkin bo‘lgan manfaatdor tomonlar bilan bir qatorda qaror qabul qilish qobiliyatiga ega bo‘lgan shaxslar bilan ham amalga oshirilishi kerak, masalan. yuqori martabali rahbarlar. Jarayonning dastlabki bosqichida manfaatdor tomonlarni sotib olish orqali loyiha maqsadlari va manfaatdor tomonlar uchun qanday foyda keltirishi haqida umumiy tushuncha paydo bo‘ladi.

BLMni yaratishning ushbu interaktiv jarayoni manfaatdor tomonlarni loyiha muvaffaqiyatining konsensus ta’rifiga olib keladi va aniq belgilangan biznes ishiga hissa qo‘shadi. BLM, shuningdek, yo‘nalishdagi o‘zgarishlar yoki strategiyaga o‘zgartirishlar natijasida kelib chiqadigan imtiyozlarga har qanday ta’sirni tahlil qilish uchun tashabbuslar hayoti davomida ishlatilishi mumkin.

Imtiyozlar xaritasi quyidagi jarayondir:

- loyihadan amalga oshirilishi mumkin bo‘lgan foydalarni aniqlaydi;
- tashkilot foydani o‘z maqsadlari bilan qanday bog‘lashi mumkinligini vizual tarzda tasvirlaydi;
- imtiyozlarni amalga oshirish uchun biznesda qanday o‘zgarishlarni amalga oshirish kerakligini aniqlaydi;
- loyiha qanchalik muvaffaqiyatli bo‘lganini aniqlash uchun qanday foyda miqdorini aniqlash mumkinligini va shuning uchun qaysi foydani o‘lchash kerakligini aniqlaydi.

Talabni modellashtirish loyihani erta asoslashda va kontseptsiya dizayni va biznes ishini ishlab chiqishda muhim rol o‘ynaydi. Prognoz qilingan talabni sinab ko‘rish orqali maqsadga muvofiq bo‘lmagan loyihani ishlab chiqish xavfi kamayadi va yanada maqbul echim topilishi mumkin.

Har qanday talab modelining asosiy taxminlari har qanday investitsiya qarori uchun kalit bo‘lib, loyihani amalga oshirishga katta investitsiya kiritishdan oldin, iloji bo‘lsa, sinovdan o‘tkazilishi yoki tasdiqlanishi kerak. Taxminlarni real tarzda kuzatish va o‘lchashni ta’minlash uchun, shuningdek, loyiha foydalarini boshqarish rejasiga kiritilishi kerak.

Strategik variantlarni baholash afzal qilingan variantni tasdiqlovchi va uni tasdiqlovchi dalillarni taqdim etuvchi yakuniy biznes misolida aniqlanishi kerak. Variantlarni baholash hisoboti quyidagi elementlarni o‘z ichiga olishi kerak:

- ✓ loyiha erishmoqchi bo‘lgan maqsadlar va natijalar va talablarni aniqlash;

- ✓ variantlar tavsifi va keyingi baholash uchun ushbu variantlarni aniqlash va tanlash mantiqiy asoslari. Bu "uzun ro'yxat" nominatsiyasini va variantlarning "qisqa ro'yxati" ni takomillashtirishni o'z ichiga olishi mumkin;
- ✓ qo'llaniladigan baholash usulining ta'rifi (mezonlar va tortishish). Aksariyat hollarda bu ko'p mezonli tahlil (MCA) shaklida bo'ladi. MCA, agar kerak bo'lsa, tan olingan sanoat usulidan bo'lishi kerak;
- ✓ belgilangan mezonlarga muvofiq variantlarni baholash;
- ✓ asosiy xavflar aniqlangan afzal qilingan variant(lar)ni tavsiya qilish.

Loyihalarda risklarni boshqarish va boshqaruv ofisi faoliyatini samarali tashkil etishda due diligence amaliyotiga e'tibor qaratish maqsadga muvofiq. Bu orqali nafaqat loyihaning iqtisodiy-moliyaviy samaradorligini oshirish mumkin, balki loyihaning ekologik, huquqiy va ijtimoiy samaradorligini aniqlash hamda risklarni baholash mumkin.